

Валерій ФЕДОРЕЙКО

професор, доктор технічних наук,
професор кафедри машинознавства та транспорту,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна

Ярослав ЗАМОРА

доцент, кандидат технічних наук,
доцент кафедри машинознавства та транспорту,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна

Андрій ЧАЛИЙ

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
м. Тернопіль, Україна

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

Анотація. Інформатизація освіти розглядається як один з пріоритетних напрямів інформатизації суспільства, проте не слід вважати, що використання засобів інформатизації виправдане у всіх сферах освітньої діяльності. У статті описано переваги та недоліки застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Ключові слова. Інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес, переваги, недоліки.

Abstract. Informatization of education is considered as one of the priority directions of informatization of society, however, it should not be assumed that the use of informatization tools is justified in all spheres of educational activity. The article describes the advantages and disadvantages of using information and communication technologies in the educational process.

Key words: Information and communication technologies, educational process, advantages, disadvantages.

Постановка проблеми та її актуальність. Оскільки у процесі інформатизації основним продуктом споживання є інформація та знання, то технології, що спрямовані на обробку, передачу та перетворення інформації називаються інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ).

На сьогодні, особлива роль інформатизації суспільства належить системі освіти, оскільки освітній процес є як споживач інформації, а також як творець нових інформаційних технологій. Вміння працювати з інформацією постає одним із пріоритетів сучасної людини, а система освіти повинна забезпечувати формування в здобувачів здатність до критичного мислення.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійну підготовку фахівців висвітлені у працях таких вчених, як В. Биков, В. Вишнівський, І. Ставицька, Н. Фоміних О. Спірін, та ін.

Незважаючи на посилену увагу науковців до проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці фахівців, залишається низка важливих для теорії й практики професійної освіти питань.

Таким чином, **метою статті** є обґрунтування вибору актуальних інформаційно-комунікаційних технологій в електронному навчанні фахівців та аналіз стану впровадження ІКТ у процес професійної підготовки здобувачів вищої освіти у навчальних закладах України.

Виклад основного матеріалу. Освіченість, гнучкість мислення, вміння орієнтуватися у величезному потоці інформації будуть визначальними цінностями людини протягом усього її життя. Слід зауважити, що стрімкий розвиток технологій у всіх галузях науки, культури, виробництва передбачає використання творчого потенціалу освічених людей: як у сфері управління та і для обслуговування технологій. Тому, інформатизація освіти розглядається як одна з пріоритетних напрямів інформатизації суспільства.

Під інформатизацією освіти розуміють процес забезпечення сфери освіти методологією, технологією, практикою розробки, оптимального використання сучасних ІК-технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання та практичної діяльності.

Не слід вважати, що використання засобів інформатизації виправдане у всіх сферах освітньої діяльності. У багатьох випадках це справді так, разом з тим інформатизація освіти має і негативні аспекти. Позитивні та негативні фактори інформатизації освіти необхідно знати та враховувати у практичній роботі кожному працівнику освіти [1].

Використання засобів ІКТ у системі підготовки студентів призводить до збагачення педагогічної та організаційної діяльності закладу вищої освіти наступними значущими можливостями [2]:

- вдосконалення методів та технологій відбору і формування змісту освітнього процесу;
- запровадження та розвиток нових навчальних дисциплін та напрямів, пов'язаних з інформаційними технологіями;
- внесення змін до навчання більшості традиційних дисциплін, які безпосередньо не пов'язані з ІКТ;
- покращення ефективності навчання за рахунок підвищення індивідуалізації та диференціації;
- організації нових форм навчання в освітньому процесі та зміни змісту і характеру взаємодії педагога та учня;
- вдосконалення механізмів управління системою освіти.

Але використання засобів ІКТ всіх форм навчання студентів може призвести і до ряду негативних моментів:

- індивідуалізація навчання призводить до мінімізації «живого» спілкування учасників навчального процесу, пропонуючи їм спілкування у вигляді «діалогу з комп'ютером». Студент не отримує достатньої практики діалогічного спілкування, формування та формулювання думки професійною лексикою;
- наявна недостатність соціальних контактів, зменшується практика соціальної взаємодії та спілкування, що призводить до більш значних проявів індивідуалізму;

– затруднений перехід від знакової системи (як форми представлення знань на сторінках підручника) до системи практичних дій. Це класична проблема застосування знань на практиці (мовою психології – проблема переходу від думки до дії). І, як наслідок, засоби ІКТ можуть сприяти формуванню шаблонного мислення, формального та безініціативного ставлення до практичної діяльності;

– часто педагоги та студенти нездатні скористатися свободою в пошуку та використанню інформації яка надається сучасними телекомунікаційними засобами. Лінійна структура отримання інформації «спокушає» слідувати за запропонованими посиланнями, що відволікає від творчого вирішення поставлених завдань;

– можуть також відволікати увагу величезні обсяги інформації в довідниках, енциклопедіях, Інтернет-порталах;

– за одночасної демонстрації різних типів інформації можливе відволікання від одних, щоб стежити за іншими, що часто призводить до ймовірності пропуску важливої інформації;

– проявляється проблема Інтернет-списування, яка полягає в запозиченні готових проєктів, рефератів, доповідей, розв'язків завдань тощо, що, у свою чергу, не призводить до підвищення ефективності освітнього процесу;

– надмірне та невиправдане використання засобів інформатизації негативно впливає на здоров'я учасників освітнього процесу.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Враховуючи інтенсивний розвиток цифрових і телекомунікаційних технологій та їх значний вплив на суспільство, існує потреба вдосконалення можливостей використання ІКТ при викладанні усіх навчальних дисциплін. Новітні розробки програмного забезпечення у галузі цифрових технологій змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання.

Список використаних джерел

1. Інформаційні технології в освіті. URL: https://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/kontrolnaya/5888
2. Цідило, І. М., Замора, Я. П. (2021). Застосування інтерактивних методів навчання у закладах професійної освіти. In *Using the latest technologies. Abstracts of III-rd International Scientific and Practical Conference*. (p. 77–79). 26-27 february, 2021, Groningen, Netherlands.